

Pilzzucht in Eichenwäldern

www.af4eu.eu

Ektomykorrhizapilz der Gattung Boletus in Eichenwäldern

Eichenwälder sind sehr vielfältige Ökosysteme, die günstige Bedingungen für die Entwicklung von Pilzen bieten, darunter mehrere Pilzarten von gastronomischem Interesse. Wildpilze zeichnen sich durch ihre Vielfalt, ihre Bedeutung in der agroforstwirtschaftlichen Produktion und ihre zahlreichen Anwendungen in der pharmazeutischen, biotechnologischen und Lebensmittelindustrie aus, die auch eine Einnahmequelle darstellen können, die die Holzproduktion ergänzt. Aus ökologischer Sicht werden die Pilze, die in Eichenwäldern wachsen, in Mykorrhiza und Saprophyse eingeteilt. Mykorrhizapilze gehen symbiotische Verbindungen mit den Baumwurzeln ein, wodurch sie die Bodenressourcen besser erkunden und nutzen können, einen besseren Schutz vor Krankheitserregern und eine größere Toleranz gegenüber Trockenheit bieten, während die Pilze die für ihr Überleben und ihre Fruchtbildung notwendigen Nährstoffe erhalten. Saprophyten wirken, indem sie organische Stoffe zersetzen, Nährstoffe recyceln und in den Boden einbauen und Krankheitserreger bekämpfen, die hauptsächlich auf die Zerkleinerung von Zellulose und Hemizellulose organischer Verbindungen spezialisiert sind. Obwohl die meisten kommerziell wertvollen Pilze Ektomykorrhizapilze sind, wachsen saprophytische Arten auch in Eichenwäldern, insbesondere in Gebieten, in denen sich organisches Material ansammelt. Die Forstwirtschaft spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Pilze und beeinflusst direkt ihre Vielfalt und Produktivität. Praktiken wie das Ausdünnen von Bäumen, das Beschneiden und das Entfernen von Gestrüpp verändern die Lichtverhältnisse, die Feuchtigkeit und die Bodenzusammensetzung und wirken sich auf die Lebensräume aus, in denen Pilze gedeihen. Ungeeignete Eingriffe, wie z. B. übermäßige Entfernung organischer Substanz oder Bodenverdichtung, können jedoch die Pilzvielfalt gefährden und das wirtschaftliche Potenzial von Pilzen verringern. Bei den Bewirtschaftungspraktiken sollte daher dem Bodenschutz Vorrang eingeräumt werden, indem die Erhaltung der Inokulumquellen und die Vielfalt der Pilzgemeinschaften gefördert wird, wobei den Lebensräumen gastronomisch wertvoller Arten besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist.

Eduardo Pousa(1), Ana Carolina Farias(1), João Paulo Castro(2), Marina Castro(2)

(1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal
(2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.